

इंटरनेटची शालेय व्यवस्थापनातील भूमिका

डॉ. एकनाथ द. वाजगे.

शिक्षणशास्त्र विभाग श्री शिव छत्रपती महाविद्यालय, जुन्नर, पुणे.

Corresponding Author- डॉ. एकनाथ द. वाजगे.

सारांश

शिक्षणव्यवस्थेमध्ये व्यवस्थापनाच्या मूलतत्वांचे केलेले उपयोजन म्हणजे शैक्षणिक व्यवस्थापन होय. व्यवस्थापनाची तत्वे अध्ययन अध्यापन, शालेय प्रशासन, मूल्यमापन, शैक्षणिक प्रशासकीय संरचना यामध्ये वापरली जातात. शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये मानवी आणि भौतिक संसाधनांचा सुयोग्य वापर होणे अपेक्षित आहे. या सर्व प्रक्रीयेमध्ये संगणक आणि त्याचबरोबर इंटरनेट यांचा वापर अलिकडील कालखंडात प्रभावीपणे होत असल्याचे दिसून येत आहे. इंटरनेटमुळे मानवी आणि भौतिक संसाधनांचे नियोजन करताना मदत होते. इंटरनेटच्या प्रभावी वापरातून समाजाच्या विविध क्षेत्रांचा झपाटयाने विकास झाला आहे. शिक्षणक्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. शालेय व्यवस्थापन, अध्ययन – अध्यापन, मूल्यमापन अशा विविध बाबींमध्ये इंटरनेटचा वापर होत आहे. विद्यार्थी इंटरनेटचा वापर करत असले तरी तो सोशल मिडीया आणि मनोरंजनासाठी करत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. इंटरनेटचा सुयोग्य आणि प्रभावी वापर झाला तर विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन अध्यापन प्रक्रीयेमध्ये त्याचा फायदा होईल. त्याचबरोबर शिक्षणक्षेत्रात व्यवस्थापनामध्ये सकारात्मक बदल घडून येईल.

प्रस्तावना

शैक्षणिक व्यवस्थापन म्हणजे शैक्षणिक ध्येयधोरणांचा विकास करणे, अध्यापनाच्या कामाला प्रेरणा देणे व शिक्षणप्रक्रीयेतील मानवी व भौतिक घटकांची सांगड घालणे होय. भौतिक साधने व सुविधा आणि मानवी संसाधनांची जुळवाजुळव करून या दोन्ही घटकांत समन्वय साधून शैक्षणिक उद्दिष्टांपर्यंत पोहचण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा म्हणजे शालेय व्यवस्थापन होय. शाळा हा शिक्षण व्यवस्थेतील प्रमुख घटक आहे. शाळा ही समाजाची छोटी प्रतिकृती असून औपचारिक शिक्षणाचे ते महत्वाचे केंद्र आहे. शाळेच्या माध्यमातूनच शिक्षणाची ध्येये साध्य केली जातात. शिक्षणाची राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शालेय व्यवस्थेचे व्यवस्थापन उत्कृष्ट रित्या होणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापनातील नियोजन, समन्वय, दिग्दर्शन, संप्रेषण अभिप्रेरण, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रीया, नियंत्रण, कार्यवाही आणि मूल्यमापन या घटकांचा शालेय व्यवस्थेत समावेश करून शालेय व्यवस्थापन परिणामकारक होते. शालेय व्यवस्थापनामध्ये संगणक आणि इंटरनेट यांची भूमिका आधुनिक कालखंडात महत्वाची ठरत आहे. शालेय व्यवस्थापनामध्ये तंत्रज्ञानाचा होत असलेला वापर समजण्यासाठी आपल्याला इंटरनेटचे स्वरूप समजणे आवश्यक आहे. इंटरनेट म्हणजे अगणित संगणकांचे एकमेकांना जोडलेल्या जाळ्यांचे जाळे होय. इंटरनेट हा शब्द Inten Net या शब्दापासून तयार झालेला आहे. Inter म्हणजे Between आणि Net म्हणजे Network . इंटरनेट ही एक प्रकारची ज्ञानगंगा आहे. यामध्ये विज्ञान व्यापार, खेळ, साहित्य, मनोरंजन, खरेदी व्यवहार, माहितीचे आदानप्रदान बसल्याजागी करता येते. इंटरनेटचा उगम 1983 मध्ये झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष आयसेन हॉवर यांनी Advance Research Project Agency (ARPA) स्थापन केली. त्यानंतर इंटरनेटच्या क्षेत्रात झपाटयाने बदल होत गेला. इंटरनेट मधील

माहितीचे महाजाल म्हणून अर्थात World Wide Web ला ओळखले जाते. WWW म्हणजे संगणकाच्या जाळ्यात शिरण्याचा, फिरण्याचा एक मार्ग होय. त्याचबरोबर सर्च इंजिनच्या सहायाने माहिती शोधता येते. गुगल हे एक प्रभावी सर्च इंजिन आहे. इ – मेल हे इंटरनेटमधील महत्वाचे माध्यम होय. इ – मेल च्या सहायाने माहिती,संदेश, मजकूर, एकाठिकाणाहून दुसरीकडे पाठविता येतो. ब्रऊजर या खास सॉफ्टवेअरचा वापर करून संगणकावरील वेबला जोडून घेता येतो. ब्राउजर दूरवरच्या संगणकाशी संबंध प्रस्थापित करण्यास मदत करते. फाईल्स उघडणे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पाठविणे याबरोबरच प्रतिमा दाखविण्यासाठी ते मदत करते.

शैक्षणिक व्यवस्थापन आणि इंटरनेटची भूमिका

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञाने जीवनाच्या विविध क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाला आहे. दैनंदिन जीवनात इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. व्यापार, व्यवसाय, बँका यामध्ये इंटरनेटचा वापर अनिवार्य झालेला आहे. ई – कॉमर्सच्या माध्यमातून रोजच्या जीवनातील व्यवहार हे इंटरनेटच्या माध्यमातून होताना दिसून येत आहे. सरकारची विविध कार्यालये, विविध विभाग यामध्ये इंटरनेटचा प्रभावी वापर होत आहे. विविध क्षेत्रात इंटरनेटचा जसा वापर होत आहे तसाच शिक्षणक्षेत्रातही होत आहे. शिक्षणामध्ये इंटरनेटची भूमिका पुढीलप्रमाणे सांगता येईल.

1. ई – पुस्तकांची उपलब्धता :- विविध संकेतस्थळांवर मोठ्या प्रमाणात इ – पुस्तके उपलब्ध आहेत. इ – पुस्तकांबरोबरच इ – लायब्ररीदेखिल उपलब्ध आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षक विविध संकेतस्थळांना भेटी देवून इ – पुस्तके डाउनलोड करू शकतात. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी, यांची पाठ्यक्रमाची पुस्तके उपलब्ध आहेत. काही संकेतस्थळांवर शुल्क घेऊनही इ – पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातात.

- जगभरातील विविध विषयांवरील तज्ञ व्यक्तींची पुस्तके इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध होतात.
2. **ई – ग्रंथालयांमध्ये इंटरनेटची भूमिका :-** ई – ग्रंथालये ही ई पुस्तकांचा साठा आणि पुरवठा करते. एखाद्या विशिष्ट वेबसाईटच्या आणि ॲपच्या माध्यमातून ई – ग्रंथालये आपल्या वाचकांपर्यंत ई – पुस्तके पोहचवत असतात. यामध्ये मोफत आणि सशुल्क स्वरूपात सेवा देणारी ई – ग्रंथालये आहेत. यामध्ये ई – पुस्तके, व्हिडिओ, माहितीपट, ध्वनिफित , ॲनिमेशन या बाबींचा समावेश होतो- www.nationallibrary.gov.in तसेच www.inflibnet.ac.in ही ई – ग्रंथालयाची काही उदाहरणे आहेत.
 3. **विद्यार्थ्यांच्या स्वयंअध्ययनास गती :-** इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थी स्वतः अध्ययन करतात. सध्या बायजू क्लासेस, खान ॲकेडमी यासारख्या अनेक ऑनलाईन क्लासेस इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. त्यातून विद्यार्थी वर्गाध्यापनाव्यतिरीक्त अधिकची माहिती उपलब्ध करून घेऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना एखादा घटक समजला नसेल तर इंटरनेटच्या माध्यमातून त्या घटकाविषयी अधिकची माहिती ते मिळवू शकतात. यातून विद्यार्थ्यांना स्वतः अभ्यास करायची सवय लागते. त्यातून विद्यार्थ्यांची संपादन पातळी वाढण्यास मदत होते.
 4. **पूरक संदर्भ साधनांचे वितरण :-** इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पूरक संदर्भ साहित्याची उपलब्धता होते. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या मार्गदर्शिका विविध विषयाच्या तज्ञांनी तयार करून अपलोड केलेल्या नोट्स इंटरनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतात. त्याचबरोबर शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या विषयाच्या अनुसरून नोट्सचे वितरण करता येते. विद्यार्थ्यांना इमेलच्या सहायाने, व्हाट्सॲप ग्रुपच्या मदतीने संदर्भ साधनांचे वितरण करता येते. गुगल क्लासरूम सारख्या माध्यमातूनही विद्यार्थ्यांना नोट्स पाठविता येतात.
 5. **विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींच्या व्याख्यानांचे व्यवस्थापन :-** इंटरनेटवर विविध विषयांमध्ये पारंगत असलेले तसेच संशोधन क्षेत्रात मोलाचे कार्य करणाऱ्या व्यक्ती यांची व्याख्याने ऑनलाईन पाहता व ऐकता येतात. शाळेमध्ये जगभरातील वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींची व्याख्याने ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करता येतात. यामध्ये तज्ञांकडून शंकांचे निरसनही करून घेता येते. त्यांच्याशी संवाद साधता आल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभूतीतून शिकण्याची सोय उपलब्ध होते. इंटरनेटवर तज्ञांची अपलोड केलेली व्याख्यानेही उपलब्ध आहेत. विद्यार्थी त्यांच्या वेळेनुसार ही व्याख्याने पाहू शकतात.
 6. **ई – कॉन्फरन्स, सेमिनारमध्ये सहभागासाठी संधी :-** अभ्यासक्रमावर आधारित विविध कॉन्फरन्स आणि चर्चासत्रांमध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून सहभागी होता येते. विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांनाही याचा फायदा होतो. विषयाशी संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी शिक्षकांना ई – कॉन्फरन्सचा उपयोग होतो. यामध्ये जगभरातील कोणत्याही ठिकाणी आयोजित केलेल्या ई – कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होता येते.
 7. **संदर्भाची उपलब्धता :-** अध्ययन अध्यापनातील महत्त्वाची बाब म्हणजे संदर्भ होय. अध्ययन प्रभावी होण्यासाठी अध्ययन घटकाविषयी संदर्भाची आवश्यकता भासते. संदर्भ हे प्रामुख्याने संदर्भ ग्रंथातून उपलब्ध होतात. अध्ययन घटकांसंबंधीची अधिकची माहिती ही संदर्भातूनच उपलब्ध होते. अध्यापन करताना देखिल शिक्षकांना पाठ्यघटकासाठी संदर्भाची गरज भासते. एकविसाव्या शतकात संगणकक्षेत्रातील क्रांतीमुळे संदर्भाची उपलब्धता अत्यंत कमी वेळात होते. इंटरनेटवर गुगल या सर्च इंजिनद्वारे संदर्भाची उपलब्धता होण्यास मदत होते. एखाद्या घटकाबाबतचे संदर्भ इंटरनेटच्या माध्यमातून इ – पुस्तकाद्वारे, पीडीएफ फाईलच्या मार्फत, युट्युबवरील विविध व्हिडीओच्या मार्फत, विकीपीडीया, शब्दकोश, यांच्यामार्फत मिळतात. त्याचबरोबर संशोधन पेपर, संशोधन अहवालाच्या माध्यमातूनही संदर्भाची सहज उपलब्धता होते.
 8. **कार्यालयांची जोडणी :-** इंटरनेटच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थेचे आणि वरिष्ठ प्रशासकीय विभागातील कार्यालये यांची जोडणी केली जाते. इंटरनेटवर वेबलिंग आणि विविध प्रणालींच्या माध्यमातून प्रशासकीय विभाग शाळांशी जोडला जातो. यातून शाळेकडून माहिती मागविणे , सूचना देणे, शिक्षकांची ऑनलाईन पगारपत्रके स्विकारणे यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी साध्य होतात. ई – मेलच्या वापराने पत्रव्यवहार आणि माहितीची देवाणघेवाण जलदगतीने होते. शिक्षकांचे पगार देण्यासाठी शालार्थ प्रणाली वापरली जाते. पगारबिले आणि त्याचे वितरण ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने शैक्षणिक प्रशासनात गतिमानता येते.
 9. शैक्षणिक संस्थेच्या वेबसाईटवर त्या संस्थेची माहिती, त्यामध्ये उपलब्ध असलेले अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता, संस्थेमधील सोयी सुविधा, संस्थेची वाटचाल , निकाल या विषयीची माहिती उपलब्ध होते या माहितीच्या आधारावर शैक्षणिक संस्थेची प्रवेशासाठी निवड करणे सोपे जाते.
 10. शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये इंटरनेटचा प्रभावी वापर प्रवेश प्रक्रीयेमध्ये होतो. विद्यार्थी इंटरनेटच्या सहायाने विद्यार्थी प्रवेश अर्ज आणि त्याचबरोबर त्यासाठी आवश्यक असलेली फि भरू शकतात. प्रवेश प्रक्रीयेमध्ये विविध फेऱ्यांमध्ये प्रवेश निश्चित झाला की नाही याची माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून मिळते. जेथे प्रवेश घ्यायचा आहे त्या महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम देखिल इंटरनेटच्या माध्यमातून देता येतो. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेतून वेळेची बचत होते.

11. विद्यार्थ्यांना त्यांचा निकाल इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने पाहता येतो. पुनर्मूल्यांकनासाठी देखिल ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज करता येतात. शैक्षणिक संस्थेची सुरक्षा पाहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सीसीटीव्ही सारख्या माध्यमांकरीता देखिल इंटरनेटचाच वापर करावा लागतो. विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या जातात. विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन मूल्यमापन केले जाते. वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्या जातात आणि मूल्यमापन केले जाते.

थोडक्यात, शालेय व्यवस्थापनामध्ये अध्ययन अध्यापनाबरोबरच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, शालेय कार्यालय, शासनाचे विविध विभाग यातील संबंधाचे व्यवस्थापन, शिक्षकांचे पगार, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे रेकॉर्ड यांचे संयोजन या सर्व व्यवस्थापनाच्या कामामध्ये इंटरनेटची भूमिका महत्वाची आहे.

संदर्भ

1. जगताप, ह. ना. (2007). *शिक्षणातील नवप्रवाह आणि नव प्रवर्तने*. पुणे: नित्यनूतन प्रकाशन.
2. जगताप, ह.ना. (2007). *प्रगत शैक्षणिक तंत्रविज्ञान आणि माहिती तंत्रविज्ञान*. पुणे : नूतन प्रकाशन.
3. बर्वे मि. आणि धारणकर मा. (2006). *शिक्षणात संगणक आणि माहिती संप्रेषण तंत्रविज्ञान*. पुणे : नित्यनूतन प्रकाशन.
4. बर्वे, मि. (2006). *संगणक शिक्षण व शिक्षक*. पुणे : नित्यनूतन प्रकाशन.
5. नानकर , प्र. आणि शिरोडे, सं. (2010). *वर्तमान शिक्षणातील विचारप्रवाह*. पुणे: नित्यनूतन प्रकाशन.
6. ढाके, सु. आणि चव्हाण, स्वा.(2014). *अध्यापन उपागम आणि कार्यनिती*. जळगाव : प्रशांत प्रकाशन.
7. उपासनी, ना.के. (1984). *अध्यापन साधन*. पुणे : श्री विद्या प्रकाशन.